

IQLIM O‘ZGARISH SHAROITIDA FARG‘ONA VODIYSIDA SUV RESURLARIGA BO‘LGAN TALABCHANLIKNING KESKINLASHUVI

Pirnazarov R.T.¹., Imomnazarov N.X.²

^{1,2}Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632137>

Annotatsiya. So‘ngi yillarda dunyo miqyosida iqlim o‘zgarishi va uning suv resurslariga ta‘sirini baholash bo‘yicha juda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan, yaqin kelajakda daryo suv resurslarini baholash, shuningdek, barqaror rivojlanish uchun ulardan foydalanish samaradorligini oshirish va suv tanqisligi muammolarini yumshatish imkonini beradigan iqlim modellari va ularga asoslangan iqlim senariylarini ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilmoqdaku. Ushbu maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligini suv bilan ta‘minlash muammolari, suvga bo‘lgan talabning ortish sabablari va ularni bartaraf etish yo‘llari Farg‘ona vodiysi misolida muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar. gidrologik rejim, suv tanqisligi, iqlim isishi, iqlim senariylari, iqlim modellari, suv resurslari, suv tanqisligi, qurg‘oqchilik.

Abstract. In recent years, extensive scientific research has been conducted worldwide to assess climate change and its impact on water resources. In this regard, special attention is being paid to the development of climate models and climate scenarios based on them, which will allow for assessing river water resources in the near future, as well as increasing the efficiency of their use for sustainable development and mitigating water scarcity problems. This article discusses the problems of water supply to agriculture in the context of global climate change, the reasons for the growing demand for water, and ways to eliminate them, using the Fergana Valley as an example.

Keywords: hydrological regime, water scarcity, climate warming, climate scenarios, climate models, water resources, water shortage, drought.

Suv – yashash, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, sog‘liqni saqlash, munosib hayot kechirish va insoniyatning rivoji uchun muhim resursdir. So‘ngi yillarda qishloq xo‘jalik ekin maydonlarining kengayishi, ekin strukturalarini o‘zgarishi va boshqa omillar qishloq xo‘jaligida suvga bo‘lgan talabchanlikni ortishiga olib keldi. Natijada, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirishdagi suv tanqisligi hosildorlikning anchagina pasayib ketishiga sabab bo‘ldi. Suvga bo‘lgan ehtiyojni qondirish maqsadida suv tanqisligini ham iqtisodiy-ijtimoiy ham tabiiy jihatlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Farg‘ona vodiysida daryolar suv rejimini kuzatish ishlari o‘tgan asrning oxirlaridan boshlangan. Daryolarning gidrologik xususiyatlarini o‘rganish borasidagi dastlabki tadqiqotlar I.A.Ilin (1959), V.A.Shuls (1963), M.N.Bolshakov (1974) asarlarida, keyinchalik, O.P.Sheglova va D.Yu.Yusupovalar (1980)ning hamkorlikdagi tadqiqotlarida yoritib berilgan [5]. So‘ngi yildagi tadqiqotlarda daryolarning gidrologik rejimini iqlim isishi sharoitida o‘zgarishiga doir tadqiqotlar T.A.Ososkova, T.Yu.Spektorman va V.Ye.Chub (2006) larning hamkorlikdagi hamda E.Soliyev (2007), Z.F.Xakimova (2024) tadqiqotlarida o‘z ifodasini topgan [4, 5, 7]. Ularning xulosasi bo‘yicha O‘zbekiston va unga tutash tog‘li hududlarda yog‘in miqdorlari

Kanada iqlim markazi modeli (CCCM) bo‘yicha 89-100% (1951-80 yillardagi kuzatishlar bo‘yicha hisoblangan me‘yorga nisbatan), Birlashgan qirollik meteobyurosi (UKMO) modeli bo‘yicha 90-106 %, AQSH geofizik gidrodinamika laboratoriyasi (GFDL) modeli bo‘yicha 104-114 %, AQSH Goddard kosmik tadqiqotlar instituti (GISS) modeli bo‘yicha 113-140% ni tashkil etadi. Prognozlarda aniqlikning yo‘qligi halq xo‘jaligini, ayniqsa qishloq va suv xo‘jaligi ishlarini rejalashtirishda ma‘lum qiyinchiliklar tug‘diradi.

Suv tanqisligi arid iqlimli o‘lkalarda azaldan kuzatilib kelinadigan hodisa bo‘lib, O‘zbekiston ham bundan mustasno emas. Respublikamizning asosiy suv zahirasi Amudaryo va Sirdaryo havzalarida to‘plangan. Bu daryolarning yuqori oqimlari chuchuk suv va gidroresurslarga juda boy, biroq bu yerlar qo‘shni Qirg‘iziston va Tojikiston hududlariga to‘g‘ri keladi. Daryolarning quyi oqimida yashovchi xalqlar mana qariyb yigirma yildirki suv tanqisligi sharoitida yashab kelmoqdalar. Bundan ayniqsa O‘zbekiston aholisi ko‘p aziyat chekadi. Chunki, eng ko‘p sug‘orish maydonlari (4,3 mln. gektar), eng ko‘p qishloq aholisi soni (16 mln. kishidan ortiq), eng yuqori aholi zichligi (54,6 kishi/km², Andijonda 520,5 kishi) aynan O‘zbekistonga to‘g‘ri keladi [4]. Qolaversa, Qozog‘iston va Turkmaniston Respublikalari hududlarida ham bu muammo ko‘zga tashlanadi. Shu maqsadda, mazkur muammoni atroflicha ko‘rib chiqish, tranzit daryolar suv resurslaridan foydalanish masalasini tahlil qilish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Farg‘ona vodiysi suv resurslari qo‘shni Qirg‘iziston va Tojikistonning tog‘li hududlarida shakllanadi. Bu borada to‘liqroq faktik ma‘lumotlar I.A.Ilinning “Водные ресурсы Ферганской долины” (1959) asarida berilgan [2]. Unda qayd etilishicha Farg‘ona vodiysini o‘rab turuvchi tog‘lardan hammasi bo‘lib 3817 daryo oqib tushadi. Ularning umumiy uzunligi 20621 km ni tashkil etadi. Shulardan 356 tasining uzunligi 10 km dan ortiq; 16 tasi 100-200 km, 14 tasi 50-100 km ga, 326 tasi 10-50 km uzunlikka ega [2]. Sirdaryo havzasi bo‘yicha o‘rtacha ko‘p yillik daryo oqimi yiliga o‘rtacha 38,8 km³ ni tashkil qiladi. Shundan Qirg‘iziston hududida yiliga - 28,0 km³ (72,2 %), O‘zbekiston hududida yiliga - 59 km³ (14,4 %), Qozog‘iston hududida yiliga 4,08 km³ (10,5 %) va Tojikiston hududida - 1,1 km³ (0,3 %) hajmda o‘rtacha daryo oqimi shakllanadi [6].

So‘ngi yillarda kuzatilayotgan global iqlim o‘zgarishi ko‘plab anomal hodisalarga (qurg‘oqchilik, kuchli yog‘ingarchilik, toshqinlar, dovul va h.k.) sabab bo‘lmoqda. BMT Muvaqqat konvensiyasining ob-havo o‘zgarishi haqidagi birinchi Milliy axboroti (1999) da qayd etilishicha yaqin vaqt ichida suv resurslari tabiiy yo‘l bilan +3 foizdan -2- -7 foizgacha kamayishi mumkin. Yog‘inlarning asosiy qismi yomg‘ir ko‘rinishida yog‘adi, yomg‘ir suvlari yillik umumiy yog‘inlar ulushida 8,12 foizdan 15-25 foizgacha ko‘payadi [1].

O‘zbekiston iqlimidagi o‘zgarishlarga bag‘ishlangan asarlardan biri [4]da qayd etilishicha, mavjud iqlim ssenariylarining ko‘pchiligi iqlim o‘zgarishi sharoitida yog‘inlar hamda tog‘lardagi qor va muzliklarning erishi hisobiga shakllanadigan suv resurslarining hajmini hozirgi davrdagidek bo‘lishidan darak bermoqda. Biroq ekstremal ssenariy amalga oshadigan bo‘lsa, Amudaryo oqimi 1/3, Sirdaryo oqimi 1/5 qismga kamayadi. Qor hisobiga daryolarning to‘yinishi kamayishi sababli to‘lasuvlik davri bir oy oldinga suriladi [4, 6]. Bu o‘z navbatida daryolarning to‘linsuv va toshqinli davri V.L.Shuls tasnifida (1944) berilgan to‘yinish tiplariga bog‘liq holda may oyidan avgustgacha emas, balki mart oyidan aprelgacha bo‘lgan davrda, ya‘ni qishloq jo‘jaligi ekinlarining suvga bo‘lgan talabchanligi past bo‘lgan davrda kuzatiladi [8]. Ko‘rinib turibdiki, bu davrda hosil bo‘lgan oqimdan samarali foydalanish uchun suv omborlari hamda boshqa gidrotexnik qurilmalardan foydalanishga bo‘lgan talabni ortishiga olib keladi.

Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra Orol havzasiga kiruvchi muzlikliklarning zahirasi 115,5 km³ ga qisqargan, bu 104 km³ hajmdagi suv demakdir. Bu ko'rsatkich 1957-yildagi muz zahirasining qariyb 20 foizini tashkil qiladi [4]. Global iqlim o'zgarishi sharoitida havo haroratining ko'tarilishi muzliklar maydonining qisqarishi, daryolarning gidrologik rejimini keskin o'zgarishiga, qolaversa, ma'lum meteorologik sharoitda daryo havzalariga tushayotgan yog'inlarning xarakteri, miqdori va yog'ish davrini o'zgarishiga olib keladi. Natijada, suv resurslarining asosiy qismi novegetatsiya davrida (erta bahorda) oqib o'tishiga, bug'lanuvchanlikning ortishiga, daryolardagi bahorgi toshqin davrini erta boshlanib, ko'plab sel va suv toshqinlarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu muammoni hal etish uchun daryo sistemasida statsionar gidrologik nazoratni o'rnatish, yilning suvchanligi, yog'inlar miqdori va xarakterini muttasil nazoratga olish va kelgusi qishloq xo'jalik yili uchun aniq tavsiyalarni ishlab chiqilishini taqozo etadi.

Qishloq xo'jaligida suvga talabchanlikni ortishining asosiy sabablaridan yana biri suv resurslaridan tartibsiz, xo'jasizlarcha foydalanishdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida resurslarni tejashning eng qulay yo'li - resurslar to'lovini joriy etishdir. Foydalangan suvga haq to'lanishi suvning tejalishiga olib keladi.

Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanishni tartibga solish borasida sug'orishning tejamkor texnologiyalaridan foydalanib kelinadi. Mamlakatimizda ham bu borada ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, suv xo'jaliklarida havzaviy boshqaruvni joriy etilishi, sug'orishni tejamkor usullari bo'lgan yomg'irilatib sug'orish, tomchilatib sug'orish, yer ostidan sug'orish va shu kabi boshqa texnologiyalarni joriy etilishi shular jumlasidandir. Bu tadbirlar kelgusida katta miqdordagi suv resurslarini tejalishi bilan qishloq xo'jaligida suv defitsitini oldini olinishiga yordam beradi.

Qishloq xo'jaligini suvga bo'lgan talabchanligini qondirishda jamoatchilik o'rtasida ekologik targ'ibot-tashviqot ishlarini yo'lga qo'yish orqali xalqimizning ekologik saviyasini oshirish lozim. Bunda ommaviy axborot vositalari, kundalik matbuot orqali chiqishlar, tushuntirish ishlarini olib borish, qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlarida mutaxassislar bilan uchrashuvlar tashkil etish katta samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. БМТ Муваққат конвенциясининг об-ҳаво ўзгариши ҳақидаги биринчи Миллий ахбороти. -Тошкент, 1999.
2. Ильин, И.А. (1959). Водные ресурсы Ферганской долины. -Ленинград.
3. Khikmatov Bekzod Fazliddinovich, Pirnazarov Ravshan Topvoldievich Calculation of the outbreak discharges through a closure channel with trapezoid shape of cross-section // European science review. 2018. №7-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/calculation-of-the-outbreak-discharges-through-a-closure-channel-with-trapezoid-shape-of-cross-section> (дата обращения: 14.05.2022).3.
4. Ососкова, Т.А., Спекторман, Т.Ю., Чуб, В.Е. (2006). Иқлим ўзгариши. – Тошкент. ЎЗГИМЕТ. -54 с.
5. Солиев, Э.А. (2007). Иқлим исиши даврида Фарғона водийси дарёлари суви микдорларининг ўзгариши. Геогр. фан. ном ... дисс. автореферати. Наманган.
6. TOPVOLDIEVICH P. R., UGLI M. I. I. Hydrological Description of Some Small Mountain Rivers in the Fergana Valley //JournalNX. – Т. 6. – №. 12. – С. 264-267.

7. Хакимова З.Ф. Тоғ дарёлари оқимини иқлим ўзгаришининг турли сценариялари асосида баҳолаш (Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси мисолида). Геогр. фан. фал. док (PhD) ... дисс. автореферати. –Тошкент, 2024. -46 б.
8. Шульц, В.Л. (1965). Реки Средней Азии. Гидрометеоиздат.